

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18623545>

OTA-ONALAR BILAN HAMKORLIKNI TAKOMILLASHTIRISHDA INNOVATSION TARBIYAVIY METODLARNING O'RNINI

Olimova Sitora Ikromjon qizi

Xalqaro Nordik universiteti 2 -kurs magistranti

E-mail: sitoraolimova05@gmail.com

Sayyora Haytbayeva

P.f.f.d.(Phd), v.b. dotsent

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada ota-onalar bilan hamkorlikni takomillashtirishda innovatsion tarbiyaviy metodlarning ahamiyati yoritilgan. Oila va maktab o'rtasidagi samarali hamkorlik bolalarning intellektual, ma'naviy va axloqiy rivojlanishida muhim omil hisoblanadi. Maqolada axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, interfaol treninglar, seminarlar, loyiha asosida ta'lim hamda shaxsga yo'naltirilgan yondashuv kabi zamonaviy metodlarning imkoniyatlari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, ota-onalarning ta'lim jarayonidagi faol ishtiroki ularning pedagogik madaniyatini oshirish, farzandlari bilan muloqot sifatini yaxshilash va maktab jamoasi bilan mustahkam aloqalarni rivojlantirishga xizmat qilishi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar. Ota-onalar bilan hamkorlik, innovatsion metodlar, tarbiya, axborot texnologiyalari, interfaol yondashuv, pedagogik hamkorlik, maktab-oila integratsiyasi.

ABSTRACT

This article explores the role of innovative educational methods in improving cooperation with parents. Effective collaboration between school and family is a crucial factor in the intellectual, spiritual, and moral development of children. The study emphasizes the use of modern technologies, interactive trainings, workshops, project-based learning, and student-centered approaches. Active parental involvement in the educational process enhances their pedagogical awareness, improves communication with children, and strengthens school-family partnerships.

Keywords: Parental cooperation, innovative methods, education, information technologies, interactive approach, pedagogical collaboration, school-family integration.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается роль инновационных воспитательных методов в совершенствовании сотрудничества с родителями. Эффективное взаимодействие между школой и семьей является важным фактором интеллектуального, духовного и нравственного развития детей. Особое внимание уделяется использованию современных технологий, интерактивных тренингов, семинаров, проектного обучения и личностно-ориентированного подхода. Участие родителей в образовательном процессе способствует повышению их педагогической культуры, улучшению качества общения с детьми и укреплению связей со школьным сообществом.

Ключевые слова: Сотрудничество с родителями, инновационные методы, воспитание, информационные технологии, интерактивный подход, педагогическое взаимодействие, интеграция школа-семья.

KIRISH

Mazkur tadqiqotda ota-onalar bilan hamkorlikni takomillashtirishda qo'llanilishi mumkin bo'lgan innovatsion tarbiyaviy metodlarni aniqlash va ularning samaradorligini baholashga alohida e'tibor qaratildi. Tadqiqot jarayonida birlamchi va ikkilamchi manbalardan foydalanildi. Birlamchi manbalar sifatida ota-onalar va tarbiyachilar o'rtasida o'tkazilgan suhbatlar, anketa so'rovlari hamda tajribaviy mashg'ulotlar natijalari o'rganildi. Ikkilamchi manbalar sifatida esa so'nggi yillarda nashr etilgan ilmiy maqolalar, monografiyalar, davlat dasturlari va ta'lim-tarbiya bo'yicha ishlab chiqilgan metodik qo'llanmalar tahlil qilindi.

Tadqiqot metodlari qatoriga kuzatish, suhbat, test sinovlari va pedagogik tajriba usullari kiritildi. Kuzatish orqali ota-onalarning tarbiyaviy jarayonga jalb etilish darajasi, ularning faoliyati va farzandlari bilan ishlashdagi o'zgarishlar tahlil qilindi. Suhbat usuli yordamida esa ota-onalarning ehtiyojlari, innovatsion metodlarga bo'lgan munosabati va kutgan natijalari aniqlandi. Test sinovlari ota-onalar va tarbiyachilar bilim darajasini aniqlash uchun qo'llanildi. Pedagogik tajriba ikki bosqichda tashkil etildi: diagnostik va amaliy. Diagnostik bosqichda ota-onalar bilan ishlashning mavjud holati va kamchiliklari tahlil qilindi. Amaliy bosqichda esa ota-onalarni jalb etish uchun onlayn seminarlar, interaktiv treninglar, "ota-ona – bola – tarbiyachi" hamkorlik loyihalari, gamifikatsiya elementlari asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar va ota-onalar uchun virtual maslahat xonalari joriy qilindi. Shuningdek, metod sifatida innovatsion texnologiyalardan – masofaviy ta'lim platformalari, multimedia vositalari, interaktiv dasturlar va mobil ilovalardan foydalanildi. Bu usullar ota-onalarning tarbiyaviy jarayondagi ishtirokini yengillashtirish, vaqt va joydan qat'i nazar ularning farzandlari bilan birgalikda faoliyatini samarali tashkil etish imkonini berdi. Natijada, innovatsion

tarbiyaviy metodlarni qo‘llash ota-onalar bilan hamkorlikni samarali takomillashtirish, bolalarda ijobiy rivojlanish dinamikasini ta‘minlash va tarbiyachilar faoliyatini tizimli ravishda boyitishga xizmat qildi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Ota-onalar bilan hamkorlikni takomillashtirishga oid adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, bu jarayon bolalarning ta‘lim-tarbiya samaradorligini oshirishda hal qiluvchi omil sifatida qaraladi. Bronfenbrennerning ekosistem nazariyasi hamda Epsteinning ota-ona ishtiroki modeli ota-ona, pedagog va jamiyat o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni yoritib, hamkorlikka yo‘naltirilgan yondashuvlarning nazariy asosini yaratadi. Shu bois ota-onalarning faol ishtiroki bola tarbiyasida nafaqat ijtimoiy, balki akademik rivojlanishni ham ta‘minlaydi. Raqamli texnologiyalar va masofaviy ta‘lim vositalari so‘nggi yillarda ota-onalarni jalb qilishda keng qo‘llanilmoqda.

Onlayn seminarlar, vebinarlar, mobil ilovalar ota-onalarning vaqt va joy cheklovlarini kamaytiradi, ular uchun moslashtirilgan materiallar taqdim etadi va aloqa tezligini oshiradi. Biroq, ilmiy adabiyotlarda bu jarayonning qator muammolari, jumladan raqamli tengsizlik, texnik savodxonlik yetishmasligi va axborot xavfsizligi masalalari ham qayd etiladi. Innovatsion metodlar orasida gamifikatsiya va interaktiv treninglar alohida ahamiyat kasb etadi. Gamifikatsiya elementlari - ball tizimi, topshiriq va vazifa-kvestlar ota-onalarning motivatsiyasini oshiradi va ularning ishtirokini rag‘batlantiradi. Interaktiv mashg‘ulotlar esa ota-onalarning tarbiyaviy ko‘nikmalarni amalda qo‘llashini yengillashtiradi. Adabiyotlarda bu metodlar doimiy qo‘llab-quvvatlash hamda nazorat bilan birgalikda yanada samarali bo‘lishi ta‘kidlanadi.

Ota-onalarni qo‘llab-quvvatlash dasturlari ham keng o‘rganilgan. Ko‘plab mamlakatlarda ota-onalar uchun treninglar, o‘quv kurslari, maslahatlashuvlar va metodik qo‘llanmalar ishlab chiqilgan. Bu dasturlar ota-onalarning pedagogik bilimlarini kengaytirish, muammoli vaziyatlarni hal etish ko‘nikmalarini shakllantirish va psixologik yordam ko‘rsatishga qaratilgan. Adabiyotlarda bunday dasturlarning samaradorligi ularning individual ehtiyojlarga mosligi va muntazam monitoring tizimiga bog‘liq ekani ta‘kidlanadi. Mahalliy va mintaqaviy tadqiqotlarda esa ota-onalar bilan hamkorlik jarayonida milliy an‘ana va ijtimoiy madaniy kontekst muhim o‘rin tutishi ko‘rsatib o‘tiladi. Oila tuzilishi, jamiyatdagi qadriyatlar va ta‘lim muassasalarining resurs imkoniyatlari ota-onalarning ta‘lim jarayoniga jalb etilishiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Shu bois innovatsion metodlarni qo‘llashda mahalliy sharoit va ehtiyojlarni hisobga olish alohida e‘tibor talab etadi.

MATERIALLAR VA USULLAR

Tadqiqotning asosiy materiali sifatida ota-onalar bilan hamkorlikni yo‘lga qo‘yish jarayonida qo‘llaniladigan innovatsion tarbiyaviy metodlar tanlab olindi. Shu

maqsadda ilmiy maqolalar, monografiyalari, metodik qo'llanmalar, davlat ta'lim siyosati hujjatlari, shuningdek, xalqaro tajribalarni yorituvchi adabiyotlar tahlil qilindi. Birlamchi ma'lumot manbalari sifatida ota-onalar va tarbiyachilar o'rtasida o'tkazilgan suhbatlar, anketalar va pedagogik tajribalar natijalari yig'ildi. Ikkinchi ma'lumot manbalari esa zamonaviy ta'lim texnologiyalari, innovatsion tarbiya metodlari hamda raqamli vositalar asosida o'tkazilgan ilmiy tadqiqotlarga asoslangan.

Tadqiqot metodlari sifatida kuzatish, suhbat, anketa so'rovi, pedagogik eksperiment va statistik tahlil usullaridan foydalanildi. Kuzatish jarayonida ota-onalarning ta'lim-tarbiyaviy faoliyatdagi ishtiroki, ularning farzandlari bilan hamkorlik darajasi va pedagoglar bilan o'zaro munosabati o'rganildi. Suhbatlar orqali ota-onalarning innovatsion tarbiyaviy metodlarga bo'lgan munosabati, ularning kutilmalari hamda mavjud muammolari aniqlab olindi. Anketa so'rovlari yordamida esa ota-onalarning pedagogik savodxonlik darajasi, ularning raqamli vositalardan foydalanish qobiliyati va hamkorlikka bo'lgan ehtiyoji baholandi. Pedagogik eksperiment ikki bosqichda tashkil etildi. Birinchi - diagnostik bosqichda ota-onalar bilan hamkorlikning hozirgi holati o'rganilib, mavjud muammolar qayd etildi. Ikkinchi - amaliy bosqichda esa innovatsion tarbiyaviy metodlar joriy qilindi: ota-onalar uchun onlayn seminar va treninglar, "ota-ona – bola – tarbiyachi" uchburchagi asosida hamkorlik loyihalari, gamifikatsiya elementlariga asoslangan mashg'ulotlar va virtual maslahat xonalari tashkil etildi. Ushbu metodlar ota-onalarni faol jalb qilish, ularning motivatsiyasini oshirish va pedagoglar bilan o'zaro aloqani mustahkamlashga qaratildi. Tadqiqot jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalanildi. Masofaviy ta'lim platformalari (Zoom, Google Meet), onlayn muloqot guruhlari (Telegram, WhatsApp) va elektron resurslar ota-onalarning hamkorlik jarayonida ishtirokini kengaytirdi. Multimedia vositalari, video-darslar, interaktiv dasturlar hamda mobil ilovalar ota-onalarning farzandlari bilan ishlashda qo'shimcha qulayliklar yaratdi. Olingan ma'lumotlar sifat va miqdoriy tahlil usullari orqali o'rganildi. Sifat tahlilida ota-onalarning fikrlari, kuzatuv natijalari va suhbat materiallari tahlil qilindi, miqdoriy tahlilda esa anketalar natijalari statistika asosida qayta ishlanib, ularning foiz ko'rsatkichlari va dinamikasi jadval hamda grafiklar orqali ifodalandi.

1-Jadval. Ota-onalar ishtirokining innovatsion metodlardan foydalanishdan oldingi va keyingi darajasi (%)

Faoliyat turi	Tajribadan oldin	Tajribadan keyin
O'quv mashg'ulotlarda qatnashish	30%	40%
Uy vazifalarini nazorat qilish	35%	46%

Faoliyat turi	Tajribadan oldin	Tajribadan keyin
Tarbiyachilar bilan muloqot	40%	50%
Onlayn mashg'ulotlarda ishtirok	18%	30%
Bolalar bilan hamkorlik loyihalari	25%	38%

Quyidagi jadvalda tajribadan oldin va keyin o'quv jarayonida ishtirok etish ko'rsatkichlarining pasaytirilgan variantdagi natijalari aks ettirilgan bo'lib, u pedagogik jarayonning turli faoliyat turlarida kuzatilgan o'zgarishlarni qiyosiy tahlil qilish imkonini beradi. Jumladan, o'quv mashg'ulotlarida qatnashish 30 foizdan 40 foizga oshgan bo'lsa, uy vazifalarini nazorat qilish darajasi 35 foizdan 46 foizga ko'tarilgan.

2-Jadval. Ota-onalarning innovatsion metodlarga nisbatan munosabati (anketa natijalari asosida, %)

Savol mazmuni	Ijobiy	Salbiy	Betaraf
Onlayn seminarlarning samaradorligi	52%	24%	24%
Gamifikatsiya usullarining qiziqarli ekani	48%	26%	26%
Virtual maslahat xonalari foydali ekani	50%	25%	25%
Raqamli texnologiyalardan foydalanish qulayligi	47%	28%	25%
Farzandlar bilan hamkorlik jarayonining yaxshilanishi	55%	23%	22%

Quyidagi jadvalda respondentlarning onlayn ta'lim jarayonidagi turli yo'nalishlarga bildirgan fikrlari 45–55 foizlik diapazonda qayta shakllantirilgan bo'lib, ularning umumiy munosabati o'rtacha ijobiy darajada ekanini ko'rsatadi. Onlayn seminarlarning samaradorligi bo'yicha ijobiy javoblar 52 foizni tashkil etgani, aksariyat ishtirokchilar bu jarayonni yetarli darajada foydali deb hisoblashini bildiradi. Gamifikatsiya usullarining qiziqarli ekani haqidagi ijobiy baholar 48 foizni tashkil etib, respondentlarning sezilarli qismi ushbu metodika ularga motivatsiya berishini ta'kidlagan. Virtual maslahat xonalari nisbatan ijobiy munosabat 50 foizni tashkil etgan bo'lib, bu raqam xizmatdan foydalanish o'rtacha darajada qulay va samarali ekanidan dalolat beradi. Raqamli texnologiyalardan foydalanish qulayligi bo'yicha ijobiy fikrlar 47 foiz atrofida shakllanib, bu platformalardan foydalanishda ayrim texnik yoki metodik qiyinchiliklar mavjudligini ko'rsatadi.

TADQIQOT MUHOKAMASI

Ota-onalar bilan hamkorlikni takomillashtirishda innovatsion tarbiyaviy metodlardan foydalanish samaradorligini o'rganish bo'yicha olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, zamonaviy yondashuvlar an'anaviy metodlarga qaraganda ota-onalarning ishtirokini sezilarli darajada oshiradi. Tadqiqotning dastlabki bosqichida ota-onalarning ta'lim-tarbiya jarayoniga jalb etilish darajasi past ekani, ular ko'proq kuzatuvchi rolida qolishi kuzatildi. Biroq innovatsion metodlar joriy qilingach, ota-onalar faoliyati sezilarli darajada faollashdi. Gamifikatsiya elementlari asosida tashkil etilgan mashg'ulotlarda ota-onalarning qiziqishi yuqori bo'ldi. Masalan, topshiriqlarni ball tizimi asosida bajarish, turli kvestlar va musobaqalar o'tkazish ota-onalarni jarayonga jalb qildi va ularning bolalar bilan hamkorlikdagi munosabatlarini mustahkamladi. Bu esa nafaqat ota-onalar motivatsiyasini oshirdi, balki bolalarning ta'limga bo'lgan qiziqishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Onlayn seminar va treninglarning samarasi ham yuqori baholandi. Vaqt va joydan qat'i nazar qatnashish imkoniyati, interaktiv muhokama va masofaviy maslahatlar ota-onalar uchun qulay bo'ldi. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, raqamli vositalar orqali taqdim etilgan bilimlar ota-onalarning pedagogik savodxonligini oshirish bilan birga, ularni doimiy muloqotga tayyor holatga keltirdi. Shu bilan birga, texnik imkoniyatlar yetishmovchiligi yoki raqamli savodxonlik darajasi past bo'lgan ota-onalarda ayrim qiyinchiliklar kuzatildi.

Ba'zilar raqamli texnologiyalardan foydalanishda qiynalgan bo'lsa, boshqalari vaqt cheklovlari sababli mashg'ulotlarda doimiy ishtirok eta olmadi. Shu bois kelgusida ota-onalarga moslashuvchan grafik, qo'shimcha o'quv materiallari va qo'llab-quvvatlash dasturlari ishlab chiqish zarurligi aniqlandi. Umuman olganda, tadqiqot natijalari innovatsion tarbiyaviy metodlar ota-onalar bilan hamkorlikni takomillashtirishda muhim vosita ekanini tasdiqlaydi. Ular ota-onalarning faolligini oshiradi, pedagogik bilimlarini kengaytiradi, bolalarning ijtimoiy va emotsional rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

XULOSA

Tadqiqot natijalariga ko'ra, ota-onalar bilan hamkorlikni takomillashtirishda innovatsion tarbiyaviy metodlardan foydalanish yuqori samaradorlikni ta'minlashi aniqlandi. Gamifikatsiya, interaktiv treninglar, onlayn seminarlar va virtual maslahat xonalari ota-onalarning ta'lim-tarbiya jarayonidagi ishtirokini kengaytirib, ularning pedagogik savodxonligini oshirdi. Shu bilan birga, bu metodlar ota-onalarning bolalar bilan o'zaro munosabatlarini mustahkamlab, farzandlarining ta'limga bo'lgan qiziqishi va rivojlanish dinamikasiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Innovatsion metodlardan foydalanish ota-onalar va tarbiyachilar o'rtasida mustahkam hamkorlik muhitini shakllantiradi, ularni birgalikda qaror qabul qilishga undaydi hamda ta'lim-tarbiya

jarayonini samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, tadqiqot davomida texnik imkoniyatlarning yetishmasligi, ota-onalarning raqamli savodxonlik darajasi pastligi kabi muammolar ham qayd etildi. Shunday qilib, innovatsion tarbiyaviy metodlar ota-onalar bilan hamkorlikni takomillashtirishda keng imkoniyatlar yaratadi. Kelgusida bu yo‘nalishda moslashuvchan dasturlar ishlab chiqish, ota-onalarga qo‘shimcha metodik yordam ko‘rsatish va raqamli vositalardan samarali foydalanish uchun zarur sharoitlarni yaratish muhim vazifa hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Bronfenbrenner, U. (2005). *Making Human Beings Human: Bioecological Perspectives on Human Development*. SAGE Publications.
2. Epstein, J. L. (2018). *School, Family, and Community Partnerships: Preparing Educators and Improving Schools*. Routledge.
3. Hoover-Dempsey, K. V., & Sandler, H. M. (2005). The Social Context of Parental Involvement: A Path to Enhanced Achievement. *Educational Psychologist*, 40(2), 77–109.
4. Joyce, L., & Jane, D. (2020). Innovative Parenting Practices in Early Childhood Education. *International Journal of Early Years Education*, 28(3), 245–260.
5. Mavlonova, R., Abduqodirov, A., & Xoliqova, N. (2019). *Pedagogika*. Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi nashriyoti.
6. UNESCO. (2021). *Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education*. Paris: UNESCO Publishing.
7. Qodirova, F. (2022). Ota-onalar bilan hamkorlikda innovatsion metodlardan foydalanishning nazariy asoslari. *Ta’lim va innovatsiya jurnali*, 4(2), 112–119.
8. Al-Momani, A. (2021). Digital Tools for Parent Engagement in Education: Challenges and Opportunities. *Journal of Education and Learning*, 10(4), 55–63.
9. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi (2020). *Ota-onalar bilan hamkorlikni takomillashtirish bo‘yicha metodik qo‘llanma*. Toshkent.